

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

La normatividad universitaria como marco estructurante de la vida académica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

*Rosas Rivera Elvia¹

1 ORCID: 0009 0004 1612 4558

1 UNAM Facultad de Filosofía y Letras

* elviarros3@gmail.com

Palabras clave: Estatuto del Personal Académico (EPA), infraestructura académica, evaluación académica, transversalidad institucional, comunicación universitaria

Introducción:

La vida académica en la Universidad Nacional Autónoma de México se conforma a partir de una infraestructura normativa e institucional en la que convergen la planta académica, los mecanismos de evaluación, los procesos de comunicación y los dispositivos de transversalidad institucional. En este entramado, el Estatuto del Personal Académico (EPA) es el principal instrumento regulador de las trayectorias profesionales, que define categorías, derechos, obligaciones y procedimientos de evaluación para el profesorado y los técnicos académicos, actores clave en las funciones sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura.

La normatividad universitaria cumple una función estructurante al proporcionar certidumbre jurídica, establecer jerarquías institucionales y orientar las prácticas académicas. Los concursos de oposición abiertos y cerrados ilustran cómo las reglas normativas no solo regulan procedimientos, sino que también configuran aspiraciones, estrategias de producción académica y formas de reconocimiento institucional. Sin embargo, diversos estudios sobre evaluación educativa señalan algunos modelos como indicadores cuantificables que tienden a invisibilizar dimensiones cualitativas del trabajo académico, como la tutoría, la innovación didáctica o la gestión académica (Álvarez, 1989; Díaz Barriga, 2015).

En el ámbito de las humanidades, estas tensiones se acentúan debido a la heterogeneidad de los productos académicos y a prácticas que no siempre se ajustan a métricas estandarizadas. En este contexto, la transversalidad normativa —entendida como la articulación de criterios y procesos compartidos— se presenta como una condición para garantizar equidad institucional y calidad académica.

Este trabajo propone una reflexión crítica sobre la incidencia del EPA y la normatividad universitaria en la vida académica de la Facultad de Filosofía y Letras, considerando su

impacto en la evaluación, la comunicación institucional y la pluralidad disciplinaria.

Objetivo:

Analizar el papel del Estatuto del Personal Académico (EPA) y de la normatividad universitaria en la configuración de la vida académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con énfasis en su carácter transversal en los procesos de evaluación, permanencia y promoción del personal académico. Asimismo, examinar las tensiones derivadas de la aplicación de criterios evaluativos estandarizados en las humanidades y reflexionar sobre la incidencia de la normatividad en la infraestructura académica, la comunicación institucional y el fortalecimiento de la pluralidad y calidad académica.

Material(es):

Legislación Universitaria y Estatuto del Personal Académico

Metodología:

La investigación se desarrolla mediante un enfoque cualitativo con estrategia analítico-interpretativa. En primer lugar, se realiza una revisión documental del marco normativo universitario vigente, incluyendo el Estatuto del Personal Académico, la Ley Orgánica de la UNAM y los programas institucionales de desarrollo, con el fin de identificar los principios que regulan la permanencia, promoción y evaluación del personal académico.

En segundo lugar, se efectúa un análisis teórico-reflexivo sobre la relación entre normatividad, prácticas académicas y aspiraciones profesionales, apoyado en aportes de la evaluación educativa y del currículum crítico (Álvarez, 1989; Díaz Barriga, 2015; Colina y Medina, 2008). La noción de transversalidad normativa se emplea como categoría interpretativa para examinar los flujos de comunicación entre la comunidad académica, los órganos colegiados y las áreas administrativas.

El estudio se acota a la Facultad de Filosofía y Letras, considerada como una infraestructura académica compleja caracterizada por su diversidad disciplinaria y pluralidad epistemológica. Este recorte permite analizar las tensiones derivadas de la aplicación de criterios evaluativos homogéneos en contextos heterogéneos, y reflexionar sobre sus efectos en la vida académica cotidiana.

Resultados:

El análisis del marco normativo universitario muestra que el Estatuto del Personal Académico constituye un eje estructural de la vida académica, al definir categorías, trayectorias profesionales y mecanismos de evaluación que inciden directamente en la permanencia y promoción del personal académico. Este entramado normativo configura

una infraestructura académica que articula prácticas, expectativas y formas de reconocimiento institucional.

En los concursos de oposición, se observa una tendencia a privilegiar indicadores cuantificables de productividad académica, como publicaciones indexadas o proyectos financiados. Esta lógica genera tensiones en las humanidades, donde productos como ediciones, traducciones, tutorías o materiales didácticos poseen un alto valor formativo, pero menor visibilidad en los sistemas de evaluación estandarizados. Tales tensiones coinciden con diagnósticos previos sobre la evaluación del desempeño docente en la educación superior (Colina y Medina, 2008; Elizalde, 2008).

Asimismo, se identifica que la transversalidad normativa opera de manera desigual. Aunque existen marcos institucionales compartidos, existen brechas en los canales de comunicación entre la comunidad académica, los órganos colegiados y las áreas administrativas. Estas brechas producen interpretaciones divergentes del EPA y aplicaciones heterogéneas sobre los criterios evaluativos, lo que impacta en la equidad institucional.

En la Facultad de Filosofía y Letras, estas tensiones se acentúan debido a la diversidad disciplinaria y a la especificidad de sus prácticas académicas, que requieren criterios de evaluación diferenciados y sensibles a la pluralidad epistemológica. En conjunto, los resultados evidencian la necesidad de fortalecer una visión transversal de la normatividad universitaria que articule evaluación, comunicación e infraestructura académica, consolidando procesos más coherentes con las funciones sustantivas de la Universidad.

Conclusiones:

La normatividad universitaria configura un marco estructurante de la vida académica en la UNAM, al incidir en la organización institucional, las trayectorias profesionales y las prácticas cotidianas del personal académico. El Estatuto del Personal Académico se consolida como un instrumento central para la regulación de derechos, obligaciones y procesos de evaluación, aunque su aplicación revela tensiones entre criterios estandarizados y la diversidad de prácticas académicas.

Uno de los desafíos más relevantes radica en la preeminencia de modelos de evaluación centrados en indicadores cuantificables, lo que limita el reconocimiento de actividades fundamentales en las humanidades, como las tutorías, la innovación pedagógica, la gestión académica o la difusión cultural. Esta problemática refuerza la necesidad de incorporar criterios cualitativos y contextualizados en los procesos de evaluación, tal como sugieren los enfoques críticos del currículum y la evaluación educativa (Álvarez, 1989; Díaz Barriga, 2015).

Desde una perspectiva transversal, la normatividad universitaria debe concebirse como un espacio de articulación entre la infraestructura académica, los órganos

colegiados y la comunidad académica. El fortalecimiento de los canales de comunicación institucional se presenta como una condición indispensable para garantizar interpretaciones compartidas del EPA, reducir desigualdades en su aplicación y consolidar una cultura académica orientada a la equidad y la excelencia.

En la Facultad de Filosofía y Letras, esta discusión adquiere especial relevancia debido a su compromiso histórico con la reflexión crítica y la pluralidad disciplinaria. Concebir la normatividad universitaria como un medio dinámico de diálogo institucional, y no como un fin en sí mismo, permite avanzar hacia una vida académica más justa, incluyente y coherente con la misión humanística y social de la Universidad.

Referencias:

1. Álvarez, J. M. (1989). *La evaluación cualitativa*. *Revista Alternativas*, año III.
2. Colina, Z., Medina, N., et al. (2008). Modelo para la evaluación del desempeño docente en la función docencia universitaria. *Investigación Educativa*, 12(22), 99–126.
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/inv_educativa/2008_n22/a07v12n22.pdf
3. Díaz Barriga, A. (2015). *Currículum: Entre utopía y realidad*. Amorrortu.
4. Elizalde, L. (2008). Elementos clave para la evaluación del desempeño docente. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, número especial.
<https://redie.uabc.mx/redie/article/view/198/1272>
5. Universidad Nacional Autónoma de México. (2025). *Estatuto del personal académico*.
<https://dgoae.unam.mx/academico/assets/documents/normatividad/epa.pdf>
6. Universidad Nacional Autónoma de México. (1929). *Ley orgánica de la UNAM*.
<https://financiamiento.cic.unam.mx/wp-content/uploads/2024/11/Ley-organica-de-la-UNAM.pdf>
7. Lomelí, L. (2023). *Programa de Desarrollo Integral 2023–2027*.
<https://www.rector.unam.mx/docs/PDI-2023-2027.pdf>
8. Rodríguez Van Gort, M. F. (2025). *Programa de Desarrollo Integral*.
<https://www.juntadegobierno.unam.mx/designacion/2025/facultad-de-filosofia-y-letras>